

ОТ КЛАССИЧЕСКОГО «МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА» К ПОСТМОДЕРНИСТСКОМУ СУБЪЕКТУ: ПРОЗА ВИКТОРА ПЕЛЕВИНА И ЛЮДМИЛЫ УЛИЦКОЙ

Кузимурудова Лобар Муратовна

магистрантка Термезского Государственного Университета

Аннотация: В статье рассматривается трансформация образа «маленького человека» в современной русской прозе на материале произведений Виктора Пелевина и Людмилы Улицкой. Классическая традиция изображения «маленького человека», сложившаяся в русской литературе XIX века, характеризуется социальной и экзистенциальной уязвимостью героя, его зависимостью от внешних обстоятельств и конфликтом с действительностью. Делается вывод о переходе от традиционного типа «маленького человека» к постмодернистскому субъекту.

Ключевые слова: «маленький человек», постмодернизм, современная русская проза, Виктор Пелевин, Людмила Улицкая.

Annotation: The article examines the transformation of the image of the «little man» in contemporary Russian prose based on the works of Viktor Pelevin and Lyudmila Ulitskaya. In nineteenth-century Russian literature, the classical image of the «little man» is characterized by social and existential vulnerability, dependence on external circumstances, and conflict with reality. The study concludes that there is a transition from the traditional type of the «little man» to a postmodernist subject.

Keywords: «little man», postmodernism, contemporary Russian prose, Viktor Pelevin, Lyudmila Ulitskaya.

Понятие «маленького человека» сформировалось в русской литературе XIX века и стало одной из центральных категорий художественного осмысления личности в условиях социальной иерархии и бюрократического государства. Под «маленьким человеком» в классической традиции понимается персонаж низкого

социального положения, лишённый власти и влияния, не обладающий возможностью активно противостоять обстоятельствам и потому оказывающийся в состоянии постоянной социальной и экзистенциальной уязвимости. В литературоведческой традиции «маленький человек» определяется как герой, чья жизненная позиция характеризуется пассивностью, внутренней несвободой и зависимостью от внешних обстоятельств. Его конфликт с действительностью, как правило, носит скрытый или внутренний характер и редко приводит к открытому сопротивлению. Напротив, трагедия «маленького человека» заключается в невозможности реализовать личностный потенциал и быть услышанным в мире, построенном на принципах иерархии и отчуждения.

Классическими примерами данного типа являются Самсон Вырин в повести А. С. Пушкина «Станционный смотритель», Акакий Акакиевич Башмачкин в повести Н. В. Гоголя «Шинель», Макар Девушкин в романе Ф. М. Достоевского «Бедные люди». Эти персонажи объединены социальной незначительностью, внутренней замкнутостью и трагической несоразмерностью между человеческим достоинством и условиями существования.

В литературе XX века образ «маленького человека», сформированный в классической традиции, утрачивает свою однозначную типологическую определённость. «Маленький человек» перестаёт восприниматься исключительно как жертва социальных обстоятельств и начинает рассматриваться в более сложном экзистенциальном и культурном контексте.

Особую роль в трансформации данного образа играет постмодернистская поэтика, для которой характерны ироническое отношение к литературной традиции. В произведениях Л. Улицкой («Сонечка», «Казус Кукоцкого», «Даниэль Штайн, переводчик») «маленький человек» сохраняет связь с классической традицией через мотивы смирения, терпения и нравственного выбора. Таким образом, в прозе Людмилы Улицкой образ «маленького человека» трансформируется в фигуру нравственного субъекта, чья «малость» не является признаком слабости или социальной несостоятельности. Напротив,

она становится формой внутренней свободы и этического самоопределения, что свидетельствует о продолжении и одновременно обновлении классической традиции в современной русской литературе.

В прозе Виктора Пелевина образ «маленького человека» подвергается радикальному переосмыслению в контексте постмодернистской поэтики и философии симуляции. Герои писателя, как правило, лишены устойчивой социальной и онтологической опоры, что принципиально отличает их от классического типа «маленького человека» XIX века. Их «малость» определяется не столько социальным положением, сколько утратой целостной идентичности и размытостью границ между субъектом и окружающей реальностью. Персонажи Пелевина часто существуют в мире знаков, текстов и идеологических конструкций, которые подменяют собой объективную действительность. В произведениях «Generation „П“», «Чапаев и Пустота», «Жизнь насекомых» герой оказывается включён в систему симуляций, где традиционные представления о личности, свободе и ответственности теряют свою определённую. В этом контексте «маленький человек» трансформируется в постмодернистского субъекта, осознающего иллюзорность собственного существования и неспособного к классическому трагическому конфликту.

Сопоставление двух авторских моделей позволяет говорить о разнонаправленных векторах трансформации классического образа. Таким образом, проза Пелевина и Улицкой демонстрирует два полюса развития образа «маленького человека» в современной литературе: от иронического постмодернистского размывания субъекта до гуманистического переосмысления традиции.

В прозе XX–XXI веков данный образ претерпевает значительные изменения. В творчестве Пелевина «маленький человек» превращается в постмодернистского субъекта, лишённого устойчивой идентичности, находящегося в мире симуляций и иронии, где традиционный трагический конфликт заменяется внутренней рефлексией и дистанцированием. В прозе Улицкой, напротив, классический тип героя сохраняет нравственную и

гуманистическую основу: «малость» проявляется в повседневной этике, способности к эмпатии и духовной устойчивости, что позволяет рассматривать персонажа как морально активного субъекта.

Заключение подтверждает, что анализ произведений Пелевина и Улицкой позволяет не только проследить эволюцию литературного типа, но и выявить современные формы художественного сознания, где образ «маленького человека» выступает инструментом исследования идентичности, социальной ответственности и этической позиции личности.

Список литературы:

1. Белинский В. Г. Сочинения. Т. 1–6. — М.: Государственное издательство художественной литературы, 1955–1960.
2. Улицкая Л. Даниэль Штайн, переводчик. Роман. — М.: Эксмо, 2006.
3. Lotman Yu. M. Culture and Explosion. — Bloomington: Indiana University Press, 2009.
4. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. — М.: Искусство, 1979.
5. Ефремова Т. Ф. Постмодернизм и современная русская литература. — СПб.: Петербургское востоковедение, 2003.
6. Иванова Н. Н. Традиция и трансформация «маленького человека» в русской литературе XX века. — М.: Наука, 2010.
7. Гоголь Н. В. Шинель. Повести и рассказы. — М.: Художественная литература, 1969.
8. Пушкин А. С. Станционный смотритель. Повести и рассказы. — М.: Художественная литература, 1970.
9. Достоевский Ф. М. Бедные люди. Роман. — М.: Художественная литература, 1971.
10. Пелевин В. О. Generation „П“. Роман. — М.: Эксмо, 2000.
11. Пелевин В. О. Чапаев и Пустота. Роман. — М.: Эксмо, 1996.
12. Пелевин В. О. Жизнь насекомых. Роман. — М.: Эксмо, 1993.
13. Улицкая Л. Сонечка. Роман. — М.: Эксмо, 1992.
14. Улицкая Л. Казус Кукоцкого. Роман. — М.: Эксмо, 1994.